

UDK 636.2.034

**QORA-OLA VA GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING LAKTATSIYA
DAVRIDA OZIQLANTIRISH USULLARINI O`RGANISH**

Ilmiy rahbar Amonov Rasul Chorshambi o`g`li,

Bakalavr Ja`nabaev Timur Baxadur uli

Bakalavr Turjanov Mamit On`garbay uli

Bakalavr Djalg`asbaeva Munisa Karjawbayevna

**Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti Nukus filiali**

Annotatsiya. Bu moqolada tajriba guruhidagi qora-ola va golishtin zotli sigirlarning laktatsiya davridagi oziqlantirish va asrash sharoitining ularning maqsuldorligiga qanday tasir qilishi o`rganilgan.

***Kalit so`zlar:** Ratsion, ozuqalar tarkibidagi tuyimlili, xom kletchatka, almashinuvchi energiya, MDJ, hayvonlarni oziqlantirishda, ozuqa turi, oziq miqdori, dag`al va kuchli ozuqalar.*

Kirish. Qora-ola zotli sigirlar nihoyatda yuqori (4000-6000 kg sut, yog`liligi 3,6-4,0 %) mahsuldorligi bilan ajralib turadi. O`zbekiston va MDH davlatlari sharoitida bu zotli sigirlar rekord (12-16 ming kg) darajadagi sut mahsuldorlik ko`rsatkichlari bilan mashhur. Zotning buzoqlarini o`stirish jadal ravishda tashkil etilganda kunlik yuqori semirishga ega bo`lishadi. 12 oyligida tug`ilgandagi vazniga nisbatan 8,6-8,8 barobar, 18 oyligida esa 12 barobar oshadi. Qora-ola zot mollarining go`sht mahsuloti ham yaxshi bo`ladi. Jadal ravishda o`stirilganda buqachalarning kunlik semirishi 1000 g dan oshadi. Yetuk yoshdagi sigirlarning tirik vazni o`rtacha 500-550 kg, nasldor buqalarining vazni 1000-1200 kg ni tashkil qiladi (U.N.Nosirov va boshqalar, 2002).

Tatqiqot maqsadi. Ma`lumki sigirlarning mahsuldorlik shu jumladan sut mahsuldorlik ko`rsatkichlariga ta`sir etadigan omillar juda ko`p, ular asosan irsiy va noirsiy omillar guruhiga bo`linadi. Noirsiy va paratipik omillarga asosan ozuqa omili kiradi. Olimlarning fikricha hayvonlarning mahsuldorligiga ta`sir etadigan

omillarni: oziqlanish, irsiy va texnologik omillarga bo'lish mumkin. Agarda oziqlanish omili 59-60 foiz bo'lib, birinchi o'rinda bo'lsa, naslchilik yoki irsiy omil 22 foizni va texnologik omil 19 foizni tashkil qiladi.

Shunga e'tibor qaratish lozimki, tajribadagi hayvonlarni oziqlantirishda nafaqat uning miqdori, balki ozuqa turi, uni saqlash, iyyirishga tayyorlash texnologiyasi va oziqaning kimyoviy tarkibi va eng asosiysi oziqaning to'yimlilikiga qarash muhim hisoblanadi. Ma'lumki barcha turdagi hayvonlarda shu jumladan sigirlarga yashil va shirali, dag'al va kuchli ozuqalar beriladi.

Oxirgi yillarda ilg'or xo'jaliklarda hayvonlarni oziqlantirish uchun bir tipli oziqlantirish qo'llaniladi, unda hamma ozuqalar aralastirilib ko'pgina ko'rsatkichlar bo'yicha me'yorlashtiriladi.

Tatqiqot manbai va usullari. Bizning tajriba o'tkazgan obekt Samarqand viloyatidagi "Siyob-Shavkat-Orzu" fermer xo'jalikda tajriba o'tqazildi. Fermer xo'jaligi ilg'or xo'jalik bo'lib ozuqa bazasi mustahkam va bir xil oziqlantirish tipi tashkil qilingan. Bizning tatqiqotimizda I guruh qora-ola zoti II guruhda golishtin zotli sigirlarning laktatsiya davrida sarflagan ozuqasi ustida bo'lib yil davomida ratsionga kiritilgan ozuqalar taxlil qilindi.

Tatqiqotning natijalari. Shuni ta'kidlash lozimki, yilning fasllari va sigirlarning sut mahsuldorligi bo'yicha ratsion tarkibi va uning to'yimliliigi o'zgarib turgan. Biz barcha tuzilgan va uning asosida tajriba guruhidagi sigirlarga tarqatilgan ozuqalarni umumlashtirib tajriba davomida jami ozuqa miqdorini va uning to'yimliliigi to'g'risidagi ma'lumotlarni quyidagi jadvalda keltirdik.

1-jadval

Tajriba guruhidagi sigirlarga laktatsiya davomida sarflangan jami ozuqa (o'rtacha bir boshga)

Ozuqalar turlari	Guruhlar			
	I		II	
	Ozuqalar miqdori, kg	Ozuqa birligi, kg	Ozuqalar miqdori, kg	Ozuqa birligi, kg

Makkajo‘xori silosi	10705	2141,0	10500	2100,0
Beda senaji	1610	563,5	1520	532,0
Beda pichani	150	66,0	130	57,2
Bug‘doy kepagi	750	562,5	750	562,5
Paxta shroti	900	801,0	860	765,4
Makkajo‘xori yormasi	750	997,5	700	931,0
Tuz	45	X	45	X
Premiks	90	X	90	X
Ozuqalar tarkibidagi tuyimlili:	X	5131,5	X	4948,1
Quruq modda	4982,4	X	4837,4	X
Hazmlanuvchi protein, kg	657,8	X	632,7	X
Almashinuvchi energiya, MDJ	57801,9	X	55770,5	X
Xom kletchatka, kg	1252,5	X	1242,0	X
Xom yog‘, kg	189,8	X	184,6	X
Qand, kg	201,2	X	194,6	X
Azotsiz ekstraktiv moddalar (AEM), kg	2216,9	X	2160,8	X
Kalsiy, kg	50,0	X	47,6	X
Fosfor, kg	32,0	X	30,8	X

Xulosa

Xulosa qilib chuni ayta olamiz 1-jadval ma’lumotlarini tahlil qilib, shunday xulosaga keldik, tajriba guruhidagi sigirlarni tajriba davomida oziqlantirish sharoiti bir xil bo‘lmagan. I guruhga mansub bo‘lgan sigirlarning jami iste’mol qilgan oziqasining to‘yumliligi 5131,5 kg ozuqa birligiga teng bo‘lgan. Bu esa o‘z tengqurlari II tajriba guruhidagi sigirlar iste’mol qilgan ozuqadan 183,4 kg ozuqa birligi yoki 3,6 foiz ko‘p demakdir. Demak, I guruhga mansub sigirlar, o‘z tengqurlaridan biroz ko‘p ozuqa iste’mol qilishgan, tajribadagi hayvonlarning kelib chiqishi va zoti turlicha bo‘sada oziqlanish miqdori bir biri o‘rtasida farq katta bo‘lmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nosirov U.N. Qoramolchilik. Toshkent. 2001. 383 b.

2. Nosirov U.N., Shakirov Q. O'zbekiston sharoitida golshtin va flegfix simmental zotlarining iqlimga moslashish, nasldorlik va mahsuldorlik sifatlarini takomillashtirish. Avtoref. diss. s.-x. nauk. Tashkent. 2015. 34 s.

3. Нарбаева М.К. Продуктивность голштинских черно-пестрых пород и их помесей с условиях южной зоны Узбекистана. Автореферат дисс.канд. с-х.наук. Ташкент.2011. 21 с.

4. Некрасова Л.А. молочная продуктивность черно-пестрых коров разных экстерьерно-конституциональных типов. Ж. «Зоотехния», №12, 2006, с. 3-5.

5. Nosirov U.N., Nosirov G'.U., Nosirov T.U. Chorvachilikda klassik va zamonaviy seleksiya usullari. Toshkent. 2008. 472 b.

6. Пинчук И. Молочная продуктивность коров разных внутривидовых типов. Ж. «Молочное и мясное скотоводство», №1, 1998, с. 20-22.

7. Попов Н.А., Гриненко А.А., Алексеева И.Н. Особенности экстерьера коров нового типа черно-пестрого скота непещенский. Ж. «Зоотехния», №6, 2006, с. 9-11.

8. Прахов Л.П., Коваль Л.Л., Воробьева Н.В. Экстерьерные особенности высокопродуктивных коров. Ж. «Зоотехния», №7, 2010, с. 12-14.